

MENINOS NEGROS PARECEM AZUIS SOB O LUAR: MOONLIGHT (2016) E AS FACES DA MASCULINIDADE (In Moonlight, Black Boys Look Blue: Moonlight (2016) and the Features of Masculinity)

Pedro Miguel Grudzinski Alves^a; Renata de Mello Mamede^b

ARTIGO COMPLETO

Resumo:

O presente artigo propõe uma análise crítica do filme *Moonlight* (2016), dirigido por Barry Jenkins, retratando a trajetória de Chiron, um homem negro e homossexual, como representação dos efeitos das intersecções entre masculinidade, raça e sexualidade. A obra evidencia as consequências subjetivas da opressão social, destacando como a masculinidade hegemônica — aliada ao dispositivo de eficácia — impõe a repressão emocional, e a exclusão como as únicas alternativas para a sobrevivência. A narrativa acompanha três fases da vida do protagonista e demonstra como a masculinidade molda identidades, marcadas pela solidão, pela violência e pelo silenciamento afetivo. A análise fundamenta-se em autores como Zanello (2018), com o conceito de “dispositivo de eficácia”, e Paveltchuk e Borsa (2020), com a teoria do “estresse de minoria” aplicada em sujeitos pertencentes à comunidade LGBTQIAPN+. Além disso, o conceito de interseccionalidade (Crenshaw, 1989) reforça a sobreposição dos fatores sociais identitários de Chiron, resultando em múltiplas opressões fundamentadas na intersecção destes. Conclui-se, por fim, que *Moonlight* (2016) ultrapassa sua relevância estética ao desempenhar um papel social e político, denunciando dispositivos normativos e convidando o espectador à reflexão crítica sobre as diversas formas de marginalização, bem como fomenta a conscientização acerca da masculinidade e demais formas de subjetivação.

Palavras-chave: Arte; Homofobia; Masculinidade; Racismo; Violência.

Abstract:

The present article offers a critical analysis of the film *Moonlight* (2016), directed by Barry Jenkins, portraying the trajectory of Chiron — a Black and homosexual man — as a representation of the effects resulting from the intersections of masculinity, race, and sexuality. The film highlights the subjective consequences of social oppression, emphasizing how hegemonic masculinity — integrated with the device of efficacy — imposes emotional repression and exclusion as the only viable paths to survival. The narrative follows three phases of the protagonist's life and demonstrates how masculinity shapes identities marked by solitude, violence, and emotional silencing. The analysis is grounded in theorists such as Zanello (2018), through the concept of the “device of efficacy,” and Paveltchuk and Borsa (2020), who elaborate on the theory of “minority stress” as its application to individuals within the LGBTQIAPN+ community. Additionally, the concept of intersectionality (Crenshaw, 1989) reinforces the overlapping identity markers in Chiron's subjectivity, resulting in multiple, interconnected forms of oppression. In conclusion, *Moonlight* (2016) transcends its aesthetic significance by assuming a profound social and political role, denouncing normative structures and inviting the viewer to critically reflect on the various forms of marginalization, while fostering awareness regarding masculinity and other modes of subjectivation.

Keywords: Art; Homophobia; Masculinity; Racism; Violence.

^a Discente de Psicologia pela Faculdade Vanguarda. Tem como principais temáticas de estudo arte como instrumento psicológico e esquizoanálise. e-mail: grudzinski@vanguarda.com.br.

^b Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Jataí, Mestra em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Especialista em Atendimento Psicosociais a Vítimas de Violência pela Universidade Federal de São Carlos, Docente da Faculdade Vanguarda. Tem como principais temáticas de estudo questões de gênero e violências contra mulheres. e-mail: psiremamede@gmail.com.

Introdução

Com o passar do tempo, em meio às inúmeras transformações do ser humano, o ato de se expressar sempre esteve presente na espécie humana. Na pré-história, quando o homem neandertal recolheu diferentes tipos de materiais encontrados em seu ambiente e decidiu pintar nas paredes o seu cotidiano e suas crenças, deu-se o início de uma nova forma de manifestação da psique humana: a arte (Greshko, 2018).

Hoje, com novas formas de expressão e diferentes meios pelos quais o sujeito pode se comunicar, o cinema surge como uma das mais populares, através da imagem em movimento. Os motivos para utilizar uma câmera a fim de gravar determinadas cenas são diversos, a depender das intenções do artista. Em *Moonlight* (2016), os personagens perpassam as telas e espelham o mundo real. A história de Chiron — personagem principal da obra — e sua jornada de autodescobrimento no filme são fictícios, porém ao mesmo tempo, existem milhares de “Chirons” pelo mundo.

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar como uma narrativa possui o poder de denunciar a realidade, além de construir um personagem que representa o sofrimento de milhares de pessoas ao redor do mundo. Através da interlocução entre os acontecimentos do filme e sistematizações sociais causadoras de opressão, acarretando sofrimento do sujeito, percebe-se a construção da repressão da vulnerabilidade e da identidade de Chiron.

A masculinidade hegemônica (Connell, 1996), por exemplo, configura um modelo de masculinidade superior a qualquer outra demonstração distinta de virilidade — o ideal —, bem como garante a posição de poder e domínio dos homens sobre a mulher. A partir disso, o dispositivo de eficácia (Zanello, 2018) rege preceitos e regras a serem seguidos pelos homens a fim de se afirmarem socialmente, através da virilidade laborativa e sexual.

Estes mecanismos trazem à tona a violência e o ódio como pilar central da definição do que é ser homem, assim como definem que aquele incapaz de possuir a mulher não é viril. Como consequência, um homossexual, visto como fraco ou frágil por não exercer a potência da dominação da mulher, é oprimido e agredido. Além disso, urge salientar as diferentes camadas do funcionamento destes mecanismos, afinal, eles se configuram de distintas formas a depender da cor da pele do sujeito (Zanello, 2018).

O conceito de interseccionalidade, cunhado por Kimberlé Crenshaw (1989), determina que a depender de categorias sociais e biológicas, tais quais o gênero, raça, classe e religião, se sobrepõem e geram a intersecção destes diversos modos de opressão. Assim, torna-se imprescindível salientar que as discriminações sofridas por Chiron (um homem negro) por conta da sua sexualidade são distintas das sofridas por um homem homossexual branco. Atentando-se a tal realidade, é com muito cuidado que o diretor Barry Jenkins incorpora o texto de Tarell Alvin McCraney em *Moonlight* (2016) e traz, finalmente, para os holofotes a história de um homem homossexual negro.

Ademais, levanta-se o questionamento acerca da noção de democracia racial, que aponta a existência de uma plena igualdade entre as pessoas independentemente de raça, cor ou etnia. Após o que fora observado em *Moonlight* (2016), fora possível atestar diretamente contra esta ideia, haja vista que frente a uma análise crítica da vida social e das violências sofridas por pessoas tidas como minoria no Brasil e no mundo, a democracia racial seria uma concepção fantasiosa sobre a organização das relações humanas

Sobre o filme

Apresentação da obra

Em *Moonlight* (2016), dirigido por Barry Jenkins, a narrativa acompanha três fases da vida do protagonista Chiron (interpretado por Alex

Hibbert na infância, Ashton Sander na adolescência e Trevante Rhodes na fase adulta) enfrentando múltiplos obstáculos durante seu desenvolvimento e processo de autoconhecimento. O filme foi baseado nas memórias e construção de identidade do escritor Tarell Alvin McCraney, relatadas em “*In Moonlight Black Boys Looks Blue*”, peça de teatro cujo título em tradução livre significa “Meninos negros parecem azuis sob o luar”.

No Oscar, *Moonlight* (2016) foi vastamente prestigiado, recebendo diversas premiações e inaugurando feitos inéditos, como o primeiro filme com o elenco composto somente de negros a ganhar o prêmio de melhor filme do ano. Além disso, foi o primeiro centrado na temática LGBTQIAPN+ a receber o grande prêmio, além de ter um de seus atores como o primeiro muçulmano a receber alguma premiação de atuação — Mahershala Ali, como ator coadjuvante, interpretando Juan —.

Resumo do filme

O primeiro ato de *Moonlight* (2016) é responsável por introduzir ao espectador os personagens centrais da trama, além de levantar o drama que envolve Chiron e milhares de outros homens pretos no mundo. Chiron, alvo de *bullying* na escola, encontra pequenos momentos de paz e segurança na presença de Juan e Teresa, um traficante local e sua namorada. Em casa, o protagonista enfrenta o abandono por parte de sua mãe, que é usuária de substâncias ilícitas.

No começo do segundo ato, ao retornar após dormir na casa de Teresa (morando sozinha, por conta da morte de Juan), Chiron encontra a mãe o intimando a lhe dar dinheiro. Sabendo o uso que sua mãe faria, o protagonista reluta em entregá-lo, mas ela o agride e encontra a quantia que lhe foi dada por Teresa. A adolescência do personagem é marcada por três fatores: o distanciamento da mãe, o *bullying*, e o afloramento da sexualidade.

Chiron ainda sofre agressões físicas e verbais proferidas pelos seus colegas de sala, principalmente por Terrell, que menospreza a mãe de Chiron e utiliza de discursos homofóbicos contra o protagonista. Em um momento a sós com Kevin em uma praia distante, Chiron revela suas emoções e os dois se beijam, sendo este o primeiro contato físico íntimo do protagonista.

No dia seguinte, Terrell pressiona Kevin a envolver-se em uma briga com Chiron, junto aos outros adolescentes, que assistem a luta e coagem para que Kevin ceda à pressão social. Chiron cai no chão após a sequência de golpes, e em seguida é chutado pelos adolescentes que estavam ao redor.

No próximo dia de aula, Chiron entra na sala e pega uma cadeira, quebrando-a nas costas de Terrell, que cai no chão. Após ser impedido pelos colegas de sala, Chiron é levado para a casa de menores infratores de Atlanta, marcando o final do segundo ato e o começo de uma nova vida, onde ele decide que não deixaria ninguém o machucar de novo.

Finalmente, no terceiro ato, Chiron, agora adulto, aparenta ser uma pessoa completamente diferente do que fora visto nos dois atos anteriores: forte, musculoso, com artigos de luxo, adotando uma postura de “durão”. É revelado ao espectador que o protagonista agora se tornou um traficante, em uma cena que ele está negociando com um rapaz. Durante uma noite, Chiron recebe uma ligação de Kevin, relatando que lembrou de Chiron e gostaria de revê-lo algum dia, evocando diversas emoções e sensações no protagonista.

Enquanto trabalha em um restaurante, Kevin é surpreendido à noite pela chegada de Chiron, destoando completamente do garoto franzino que fora na adolescência. Confuso e curioso, Kevin começa a conversar com o protagonista e o ironiza acerca de suas joias, perguntando: “Quem é você?”. Chiron conta o que está fazendo para sustentar sua vida no momento, e seu amigo de infância se surpreende e indigna-se.

Para conversar melhor, Kevin convida Chiron para sua casa após o seu turno, onde os dois começam a relatar como estão as suas vidas e o que ocorreu no intervalo de tempo que não se encontraram. Finalmente, Chiron demonstra sua vulnerabilidade e diz que Kevin foi a única pessoa que o tocou, e que apesar do tempo distante, ele não teve mais nenhuma relação sexual. Na última cena do filme, o protagonista encosta nos ombros de seu amigo e Chiron é retratado como quando fora criança, olhando para o horizonte, na praia.

Reflexões teóricas

No primeiro ato de *Moonlight* (2016), depois de Chiron correr dos colegas que praticam bullying consigo, Kevin o convida para uma pequena luta, orientando-o para ser duro com os garotos, outrora sofrerá. Evidencia-se, portanto, o modelo de masculinidade formado pelos membros deste grupo social. Zanello (2018) aponta a masculinidade como um conjunto variável de significados e práticas performadas construídas com os homens e com o mundo, sendo assim, a lógica masculina do meio social de Chiron demanda que se adote uma postura violenta, para o protagonista não continuar sendo vítima.

Ser homem, portanto, é ser violento. Mas, por trás da adoção da virilidade como um dos princípios sustentadores da masculinidade, encontra-se a regra por onde se pauta essa performance: não ser mulher. Evidentemente, uma vez que a construção do masculino parte da fuga de quaisquer aspectos femininos possíveis, urge contextualizar a imagem simbólica da mulher perante a construção social. A construção de gênero da mulher dá-se em uma indissociabilidade da figura masculina, por meio da designação do feminino como fraco, dependente do homem para garantir sua sobrevivência (Zanello, 2018).

À mulher é associado o papel-chave de passividade, tanto no âmbito performativo social e sexual. Ser feminina, é demonstrar emoção, sentimento e principalmente, vulnerabilidade,

tornando-se completa somente na presença de um homem, sob a posse dele. Assim, a mulher torna-se a moeda utilizada para alavancar a ascensão do homem, proporcionando-o uma melhor avaliação social e de si mesmo, a fim de sustentar seus privilégios decorrentes da posição de poder ocupada (Zanello, 2018).

Desta forma, utiliza-se da violência como uma engrenagem estruturadora da identidade masculina, enquanto padrões comportamentais e identitários interligados à imagem feminina, são reprimidos. Percebe-se na infância do protagonista de *Moonlight* (2016), que ele é um garoto destoante dos outros meninos, afinal, ele não se adequa aos grupos por conta de sua introversão (Zanello, 2018).

Os colegas de sala praticam *bullying* com Chiron, pautando a opressão na fragilidade do garoto, uma característica não-masculina. Os xingamentos comumente proferidos a ele são interligados a sua orientação sexual, demonstrando que na percepção do ideal masculino, um homem vulnerável — passivo — não pode se apossar de mulheres, o que o torna “uma bicha”. Evidencia-se, portanto, que aprender a ser viril é ensinado aos meninos no início de suas vidas, desde suas casas até a escola, onde é necessário homogeneizar-se em meio aos outros homens (Welzer-Lang, 2001).

Durante a adolescência de Chiron, em um momento em que os outros garotos estão o insultando, surge uma frase que encapsula perfeitamente o funcionamento da masculinidade baseado na misoginia e na homofobia: “Eu não gosto de viadagem, mas se mexer comigo eu vou te foder”. O ódio, nessa frase, além de se encontrar direcionado ao gênero alvo da prática sexual verbalizada, existe subversivamente na forma como ele se comporta. Para a masculinidade hegemônica, o maior inimigo e obstáculo a se evitar em sua identidade, é ser vítima, a figura agredida, aquele que não possui o poder da violência em mãos (Connell, 1996).

O que Kevin menciona no primeiro ato, é esclarecido quando Terrell o pressiona a bater em Chiron, afinal, ele aceita fazê-lo pois sabe que caso não se submeta às ordens, quem será agredido é ele mesmo. Por mais desgostoso que seja para o espectador ver Kevin desferindo golpes no protagonista, o filme insiste em retratar seus personagens de maneira real e complexa, mostrando que em meio a tal situação, a decisão consiste em violentar ou ser violentado.

Após sair do reformatório, Chiron entra para o tráfico e adota uma postura nova, com o intuito de demonstrar força e poder. No terceiro ato, o protagonista se encaixa — à primeira vista — no padrão do homem negro determinado pelos moldes da masculinidade e do racismo. hooks (2015) argumenta que, para a masculinidade hegemônica, o homem preto tem sua capacidade intelectual desqualificada, sendo reduzido a seu corpo e a seu órgão genital.

Desta forma, a percepção do negro segue os moldes escravistas, desconsiderando a intelectualidade e priorizando o corpo, principalmente a força. Se para o homem branco, o dispositivo de eficácia impõe que o indivíduo seja bem-sucedido através do sucesso no trabalho, para o homem negro, desacreditado de ser capaz de “ascender” por meio de sua inteligência, lhe resta encaixar em padrões corporais e animais, fantasiados pelo branco (Nkosi, 2014).

Ao falar sobre racismo, trata-se cor de pele como raça, mas para a masculinidade hegemônica, a diferença é em espécie: o homem negro, reduzido ao animal, incapaz de pensar e proibido de fazê-lo, enquanto o homem branco cartesiano, utiliza da razão para estabelecer posições de poder e privilégio. Portanto, a partir dessa classificação de pessoas, cabe questionar se todos realmente possuem as mesmas oportunidades e chances para efetuar a fantasia da meritocracia.

O discurso da democracia racial, responsável por ditar que todas as pessoas independentemente de

sua cor ou etnia possuem oportunidades iguais é comumente difundido juntamente a ideia da meritocracia, com o intuito de justificar a manutenção do capitalismo como um sistema onde todos, a partir do esforço, conseguem alcançar o sucesso. No entanto, cabe ressaltar que essa narrativa, além de ser uma falácia, é um dos pilares utilizados para justificar o capitalismo (Gonzales, 1984).

Quando estava no reformatório, Chiron não possuía quaisquer possibilidades que garantissem o seu bem-estar no futuro, até que surgisse o tráfico, o único caminho a recorrer e gerar seu sustento. Posto isso, traficar não fora uma opção, e sim uma imposição. Ao jovem negro e homossexual, após sofrer inúmeras agressões desde sua infância, foram impossibilitadas formas de existir e se portar no mundo.

Chiron, apesar de ser um personagem de uma história, demonstra a realidade de muitos homens negros não só em seu país, mas ao redor do mundo. O ambiente é moldado com o intuito de segregar pessoas pretas e marginalizá-las, restando o tráfico como única opção não para viver, mas para sobreviver. Em um mundo pautado na agressividade e na violência, não havia escolha para Chiron senão seguir o caminho exposto a ele, pois seria a sua única maneira de garantir o próximo respiro.

Além disso, o protagonista de *Moonlight* (2016) é obrigado a se resguardar e se construir de uma maneira incoerente consigo mesmo, a fim de proteger-se das agressões físicas e psicológicas que lhe afligiam desde a infância. Kevin percebe em sutilezas que por trás daquele homem ainda havia o seu velho amigo, que se comunicava com poucas palavras, reflexo do processo de embrutecimento emocional proveniente de uma educação masculinizante (Welzer-Lang, 2001).

É evidenciado todo o processo descrito de repressão da vulnerabilidade masculina quando Chiron relata: “Você foi o único homem que me tocou”. Ele é um homem simbolicamente preso.

Não somente pelo seu ambiente, que o pressionou desde a infância pela sua personalidade e pela orientação sexual, mas principalmente preso dentro de si mesmo, pois ele foi forçado a fazê-lo. Marcado pela intersecção de todos os fatores a respeito de sua identidade, através de uma análise do personagem principal, *Moonlight* (2016) evidencia a forma como diversos sistemas de opressão operam e podem causar sofrimento psíquico em um indivíduo.

Assim como o dispositivo eficácia (Zanello, 2018) age de formas distintas do homem branco para o homem preto, ele também se sobrepõe às múltiplas camadas de discriminação por conta da sexualidade. A esse efeito dá-se o nome estresse de minoria, uma vez que existam estressores específicos desses grupos minoritários relacionados às experiências vividas, bem como a maior propensão ao comprometimento do seu bem-estar e ao desenvolvimento de psicopatologias como depressão e ansiedade, em decorrências destes estressores (Pavelchuk; Borsa, 2020)

A partir disso, Picarone (2023) traz três diferentes manifestações do preconceito, que se entrelaçam na vida do sujeito enquadrado na minoria: o percebido, o antecipado e o internalizado. O primeiro se mostra em diversos trechos de *Moonlight* (2016), onde o próprio protagonista identifica agressões e discursos que lhe são direcionadas em decorrência de fatores pertencentes em sua subjetividade, divergindo do estabelecido como “normal” em seu meio social.

Através da identificação dos motivos pelos quais Chiron sofre preconceito, o personagem em sua vida adulta, antecipando a possibilidade de sofrer tais discriminações, constrói nova identidade, passando por uma metamorfose, mas que ao contrário da liberdade obtida por uma borboleta ao sair do casulo, Chiron cria um para si mesmo e se protege do mundo através da rigidez. Não havia espaço para buscar outras oportunidades, ou ser um empresário de sucesso como na narrativa do

homem branco contemporâneo, afinal, para Chiron, o tráfico fora a única opção.

Desta forma, internalizando o preconceito e estabelecendo como causa de seu sofrimento a sua própria sexualidade, percebe-se no ato final de *Moonlight* (2016) o sofrimento psíquico decorrente da imposição da masculinidade, da violência e da discriminação. Chiron vive reprimindo sua orientação sexual e evitando contato com outras pessoas, como forma de prevenir violências.

Seu nome, Chiron, vem do centauro Quíron da mitologia grega, filho do deus Cronos e de Filira, uma ninfa. Quíron é um forasteiro, não pertencendo a nenhum dos mundos, afinal, era gentil demais para os deuses, e esteticamente feio para as ninfas. Assim, o personagem encontra refúgio nos lares de Ártemis e Apolo, que lhe ensinam o dom da música e da profecia (Lesso, 2023). Traçando um paralelo com Chiron no filme, o menino que não pertence ao grupo de garotos da escola e nem mesmo a sua própria casa, esbarra em Juan e Teresa, que tal qual como Apolo e Ártemis, lhe ensinam a viver: nadar, arrumar a cama e se comportar na mesa.

Além disso, Quíron é conhecido na mitologia e na astrologia por sua ferida mortal, que jamais é curada, devido ao fato de possuir a carne dos deuses. Desta forma, o centauro passa sua vida sentindo a dor da cicatriz oriunda flechada que estava envenenada, tal qual Chiron, que tem a sua vida adulta pautada nos traumas sofridos tanto em sua infância quanto na sua adolescência. No entanto, principalmente na astrologia, Quíron representa as feridas, porém com um potencial de cura e de sabedoria, através da reflexão e do enfrentamento da dor (Kelly, 2022)

Como resultado da operação do dispositivo de eficácia, da violência sofrida pautada na masculinidade hegemônica (Connel, 1996), e do estresse de minoria (Picarone, 2023) resultado da aglutinação das agressões físicas e verbais, Chiron é um rapaz solitário, que não fora permitido ser ele mesmo. Porém, apesar da brutalidade

observada no filme inteiro, o final é surpreendentemente otimista. Nos últimos minutos da obra, após o caos da adolescência e a prisão simbólica da vida adulta, Chiron encontra em Kevin a ternura de um abraço e o conforto de um olhar.

Após longos anos, Chiron pode ser azul sob o luar. Demonstrar aquilo que há em qualquer pessoa, porém que lhe foi privado de transparecer: sentimento. Ser vulnerável não é ser fraco, é sentir. Dar risadas com pessoas queridas, sentir raiva após frustrações, chorar quando se sente tristeza, e poder encontrar paz ao compartilhar o que o compõe. Infelizmente, após o filme, não há como saber o que aconteceu com Chiron após o reencontro com Kevin, mas naquele curto momento, houve acolhimento.

Tratando-se de um filme centrado na perspectiva e no desenvolvimento do personagem principal, os olhos de Chiron são os olhos do espectador. Pode-se dizer que, aquele que entregou seu olhar ao diretor e se permitiu observar Chiron, foi quem o acompanhou em seus momentos de vulnerabilidade. Barry Jenkins traz Kevin como o lugar seguro de Chiron, seu melhor amigo, o catalisador do descobrimento da sexualidade, mas ao mesmo tempo, transforma o espectador em um personagem do filme. O limite da tela impede aquele que o acompanhou de lhe oferecer um abraço ou de trazer conforto através da escuta e da fala, mas abrange seu olhar para fazê-lo com aquelas pessoas cujas histórias de vida se assemelham a do filme.

Considerações finais

Moonlight (2016) revela-se não apenas como uma obra cinematográfica de primor técnico e artístico, mas como uma forte ferramenta de denúncia e de reflexão acerca dos efeitos destrutivos do dispositivo nas opressões vinculadas a características do sujeito. O personagem Chiron retrata de forma ímpar a maneira como as discriminações de gênero, raça e sexualidade

moldam subjetividades e limitam possibilidades de existir de maneira plena e igualitária.

A repressão da vulnerabilidade, o silenciamento da identidade e a imposição da virilidade como forma de sobrevivência conduziram Chiron a uma existência marcada pela rigidez emocional e pela solidão. Porém, em seu reencontro com Kevin surge uma pequena brecha de afeto, onde finalmente há espaço para os sentimentos do protagonista, e o conforto para poder chorar.

Assim, o cinema, como arte e linguagem, assume um papel fundamental: o de provocar, emocionar e conscientizar. Ao relatar a narrativa de Chiron, Barry Jenkins demonstra ao espectador um espelho da realidade de muitas pessoas, provocando a reflexão e convocando aquele que acompanhou Chiron a dar voz a todos aqueles que passaram pelas mais diversas formas de opressão.

Referências

- CONNELL, R. W. Teaching the Boys: New Research on Masculinity, and Gender Strategies for Schools. *Teachers College Record*, v. 98, n. 2, 1996, p. 207-35.
- CRENSHAW, Kimberlé W. *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex*. University of Chicago Legal Forum, Chicago, v. 1989, article 1052. Disponível em: <https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=uclf>. Acesso em: 8 jun. 2025.
- GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. In: ANPOCS. *Ciências Sociais Hoje*. São Paulo: ANPOCS, 1984. p. 223-244. Disponível em: <https://bibliotecadigital.mdh.gov.br/jspui/handle/192/10316>. Acesso em: 6 jun. 2025.
- HOOKS, B. Escolarizando homens negros. *Estudos Feministas*, 23(3), 2015, p. 677-689.
- KELLY, Aliza. Chiron is the Therapist of the Cosmos. *The Cut*, New York, 2022. Disponível em: <https://www.thecut.com/article/what-is-chiron-how-to-use-astrology.html>. Acesso em: 4 jun. 2025.
- PAVELTCHUK, Fernanda de Oliveira e BORSA, Julliane Callegaro A teoria do estresse de minoria em lésbicas, gays e bissexuais. *Rev. SPAGESP* [online]. 2020, vol.21, n.2, p. 41-54. ISSN 1677-2970. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1677-29702020000200004. Acesso em: 9 jun. 2025.
- PICARONE, A. D. B.; GODOY-DOLCINOTTI, M. M. Uma crítica à psicologia. In: CASTRO, P. F.; OLIVEIRA, A. L. (Org). *Psicologia: reflexões e ações*. Taubaté: EdUnitau, 2024. p. 353-367.

MOONLIGHT: sob a luz do luar. Direção: Barry Jenkins. Produção: Adele Romanski; Dede Gardner; Jeremy Kleiner. Roteiro: Barry Jenkins. Baseado na peça de Tarell Alvin McCraney. Estados Unidos: A24, 2016. 1 vídeo (111 min), son., color.

NKOSI, D. F. O Pênis sem o falo: algumas reflexões sobre homens negros, masculinidades e racismo. *Feminismos e masculinidades*. São Paulo: Cultura Acadêmica. 2014. p. 75-104.

WELZER-LANG, Daniel. A construção do masculino: dominação das mulheres e homofobia. *Revista Estudos Feministas*, v. 9, 2001, p. 460-482.

ZANELLO, Valeska. Dispositivos da eficácia. *Saúde mental, gênero e dispositivos: cultura processos de subjetivação*. Curitiba: appris, 2018. P. 219-267.